

ИЛМИ БОСТОНШИНОСИИ ТОЧИК ДАР СОЛҲОИ

30 – 50 – УМИ АСРИ ХХ

Собиров Д.Р.

магистранти курси 2 – юми факултети таърих ва ҳуқуқ

Бостоншиносӣ илми серсоҳа ба ҳисоб рафта, дар айни замон чунин соҳаҳои мухталифи донишро ба монанди нумизматика-илм доир ба таърихи сиккаҳо, эпиграфика-илм оид ба навиштаҳои кӯҳан, сфрагистика-илми мӯҳршиносӣ, гералдика-илм доир ба нишонаҳои давлатӣ ва авлодӣ, парчамҳо ва ғайраҳо фаро мегирад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ягона ташкилоти илмӣ, ки бо омӯзиш ва таъбу наشري китобҳо доир ба бостоншиносӣ сару кор дорад. Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АИ Тоҷикистон мебошад. Пажӯҳишгоҳи номбурда дорои шӯъбаи бостоншиносӣ, сиккашиносӣ ва осорхонаи бостонӣ аст. Пажӯҳишгоҳ соли 1951 таъсис ёфтааст. Он солномаи «Қорҳои бостоншиносӣ дар Тоҷикистон», маҷаллаи «Осори ниёгон» ва рисолаву маҷмӯаи мақолаҳоро доир ба бостоншиносӣ нашр мекунад. Қобили қайд аст, ки то охири солҳои 80-уми асри ХХ дар хоки Тоҷикистон се ҳайати калони бостоншиносӣ амал мекард:

1. Базаи бостоншиносии Панҷакент. Ин ҳайатро аз соли 1953 то соли 1987 бостоншиносӣ маъруф А.М. Беленицкий сарварӣ менамуд.
2. Ҳайати бостоншиносии комплекси Ҷануби Тоҷикистон (ЮТАКЭ). Ин ҳайатро аз соли 1952 то аввалҳои соли 1990 академики АИ Тоҷикистон, профессор Б.А. Литвинский сарварӣ менамуд.
3. Ҳайати бостоншиносии комплекси Шимолии Тоҷикистон (СТАКЭ). Аз соли 1955 ва то бо рӯзҳои мо ин ҳайатро академики АИ

Тоҷикистон, профессор Н.Н. Неъматов-нахустин бостоншиноси тоҷик сарварӣ менамояд.⁵⁸

Илми бостоншиносӣ дар айни замон осори конҳои қадима, навиштаҳои кӯҳан, тасвири рӯи санг, маҷрои қадимаи дарёҳо, ҷӯйҳо, корезҳо, дарғоту сарбандҳо ва ёдгориҳои меъмориро таҳқиқ менамояд.

Сарзамини тоҷикон яке аз қадимтарин маскани инсон ба шумор меравад, ки дар он осори зиёде боқи мондаанд. Ёдгориҳои гуногуни таърихӣ дар шакли теппаҳои сунъӣ, қалаю шаҳрҳои вайрона, гӯрхонаҳои қадим ва ғайра дар маҳалли зисти доимии мо мавҷуданд ва мардум дар бораи онҳо афсонаҳо офаридаанд.

Қисми зиёди ёдгорӣ ҳанӯз ҳам тамоман ном надоранд ва ба унвонҳои таваккалӣ ба монанди Оқтеппа, Пажмандитеппа, Мулоҷоқтеппа, қалъаи Муғ, қали Қаҳқаҳа ва номҳои дигар ёд мешаванд. Яке аз вазифаҳои аввалини бостоншиноси ҷавон амиқ намудани номи аслии ин харобаҳо мебошад. Дар Тоҷикистон корҳои мунтазами бостоншиносӣ асосан дар ибтидои солҳои 30-уми асри XX оғоз гардид. Яке аз чунин ашхоси фидокор кишваршинос ва бостоншинос В.Р. Чейлытко буд. Хизматҳои В.Р. Чейлытко дар хусуси ба рӯйхат даровардани ёдгориҳои бостонӣ ва меъмории кишвар хеле бузург аст. Маҳз дар солҳои 30-ум В.Р. Чейлытко аввалин шуда аҳамияти харобаи Панҷакентро муайян сохт ва ояндаи онро барои таърихи тоҷик пешгӯӣ намуд. Худи Б.Ғафуров низ солҳои тӯлонӣ бо В.Р. Чейлытко ҳамкорӣ дошт. В.Р. Чейлытко дастпарвари Донишгоҳи давлатии Петербург буда, соли 1924 пас аз хатми донишгоҳ ба осиёи Миёна омад ва тамоми ҳаёти минбаъдаи худро бо омӯхтани таърих ва осори ёдгориҳои қадимаи Тоҷикистон сарф намуд.⁵⁹

Солҳои 30-уми асри XX боз як кашфиёти дигар дар лавҳи таърих нақш бастааст. Баҳори соли 1932 ҷӯпони деҳаи Хайробод Ҷӯраали Муҳаммадалӣ аз қалъаи Кӯҳи Муғи ин деҳа хазинаи бойгонии ҳокими охирини Панҷакент-Деваштияро пайдо намуд. Бозёфт ба дасти котиби Кумитаи ҳизбии ноҳияи

Нуман Негматович Негматов. Материалы к библиографии ученых Таджикистана, вып.72-Душанбе: Мерос,1998. С. 136.

Мирбабаев А. Центральнo – Азиатские гуманитарные исследования. – 2008-№07.

Айнӣ А. Пулодӣ мерасад. Ва дар охир хати ёфташуда аз Душанбе ба Ленингард бо олими эроншиноси машҳури шӯравӣ А.А. Фрейман фиристода мешавад. А.А. Фрейман бо хат шинос шуда, осори хати суғдӣ буданаширо муайян кард.

Таърих гувоҳ аст, ки аввалин дастхатҳои суғдиро дар аввалҳои асри XX А. Стейн ном бостоншиноси англис аз Хутан ва Турфан дарёфт карда буд ва онҳо ба садаҳои I-V милодӣ нисбат доштанд. Аммо дар ҳуди вилояти Суғд то кашф шудани Қалаи кӯҳ Муғ ягон ҳуҷҷате пайдо нашуда буд. Аз ҳамин сабаб дарёфт шудани ин бойгонии суғдӣ дар ҳудуди Суғдзамин аҳамияти бузурги илмӣ ва таърихӣ дошт. Вақте, ки хати суғдӣ будани бозёфт равшан гардид, соли 1933 А. Пулодӣ бо гурӯҳи аҳолии деҳаи Хайробод, дар харобаи Қалъаи кӯҳи Муғ кофтков гузаронида, аз он ҷо боз 21 дастхати суғдӣ ба дат даровард. Тирамоҳи соли 1933 бол қарори махсуси Ҳукумати Тоҷикистон ҳайати бостоншиносии Тоҷикистон бо сардории А.А. Фрейман, А. Васильев ва В.В. Воробьев барои кофтукови Қалъаи кӯҳи Муғ ташкил карда шуд. Аъзои ҳайат дар муддати сенздаҳ рӯз қалъаро таҳқиқ намуда, аз хароботи он 30 дастхати дигари суғдӣ ва як дастхати арабӣ ба даст оварданд. Ҳамагӣ ҷўяндагон аз вайронаҳои Қалъаи кӯҳи Муғ 75 дастхати ба забони суғдӣ навиштаро дарёфт намудаанд. Дастхатҳо дар қоғаз, чарм ва тахтачаю дастачўбҳо бо ранги сиёҳ китобат гаштаанд.

Қалъаи номбурда, аз панҷ хонаи дарозрӯя равонпӯш иборта буда, аз санг ва гил бино гардидаанд. Хонаҳо ба воситаи хишти хом гапҳворапӯш карда шудаанд. Бостоншиносон тахмин мекунанд, ки бинои қалъа дуқабата буданд, вале хонаҳои қабатти дуюм вайрон шуда то замони мо омада нарасидаанд.

Дар натиҷаи кофтуков аз харобаи номбурда боз 400 намуди асбобу анҷоми рӯзгор ба даст омад. Ҳар яке аз ин бозёфтҳо аз ҳаёти пурҷўшу хурўши мардуми ин диёр башорат медиҳад. Масалан, порчаҳои қарбос аз ин шаҳодат медиҳанд, ки дар он вақт мардуми суғдзамин пахта мекоштанд ва аз он қарбос мебофтанд. Дар байни бозёфтҳо ашёи шоҳӣ, яъне аз абрешим тайёр карда низ кам набуданд. Шоҳии Самарқанд ва Бухорою Хучанд дар ин давр дар Византия эътибори калон дошт. Масалан, соли 712 арабҳо пойтахт Суғд-шаҳри

Самарқандро ишғол намуда, аз суғдиҳо товони чанг талабиданд. Суғдиён як қисми ин товони чангро бо матои ба ном «дебо», ки аз шоҳи буд, адо карданд.

Аз навиштаҳои дигари осори хати суғдӣ маълум гашт, ки матои «дебо» шоҳии бо зарторҳо ороиш ёфта буда, дар бозорҳо ба нархи баланд ба фурӯш мерафт. Дар сарчашмаҳо омадааст, ки як либос дебо 100 дирҳам арзиш дошт. Он давру замон як барзагов 6 дирҳам қиммат дошт.

Қалъаи кӯҳи Муғ соли 721 дар аёми воқеаҳои мудҳиш, ки гурӯҳи шӯришчиёни Суғд бо сарвари Диваштак дар ин ҷо аз таъқиб арабҳо паноҳ ёфтанд хароб гардид. Қувваҳо нобаробар буданд. Кӯшишҳои Деваштич дар бобати гирифтани пеши роҳи душман бо чанги тан ба тан натиҷа набахшид. Захираи озуқа ва лавозими ҳарбӣ низ ба поён мерасид. Арабҳо барои нигах доштани ҳаёти сад нафар ҳимоятгарони қалъа, аз он ҷумла худи Деваштич, қавл доданд. Вале арабҳо ба қавлашон вафо накарданд. Онҳо Деваштичро дастгир намуда, ба назди ҳокими Хуросон Саид ал-Харошӣ оварданд. Саид ал-Харошӣ дар аввал бо Деваштич муносибати хуб дошт, аммо тирамоҳи соли 722 Деваштич бо супориши Саид ал-Харошӣ, дар маҳалли байни шаҳри Кешу робнҷон ба қатл расонида шуд. Сари буридаи Деваштичро ба ҳукмрони Ироқ фиристоданд.

Кашфиёти Қалъаи кӯҳи Муғ диққати бостоншиносонро ба Тоҷикистон ва махсусан ба маҳалли сарғаҳи Зарафшон ҷалб кард. Соли 1946 пас аз итмоми ҶБВ халқҳои шӯравӣ, бо қарори махсуси Шӯрои Вазирони ИҶШС, ҳафриёти харобаи Панҷакент ва дигар манотиқи Тоҷикистон, аз он ҷумла водиҳои Ҳисору Вахш оғоз гардид. Дар фаъолияти дастаҳои бостоншиносии Тоҷикистон намояндагони се муассисаҳои бонуфузи мамлакат-Институти таърихи маданияти модии АИ ИҶШС, Эрмитажи давлатии Ленинград ва Шӯбаи Тоҷикистони АИ ИҶШС, доктори илми таърих, шарқшиноси маъруф, шогирди В.В. Бартольд, зодаи шаҳри Самарқанд-А.Ю. Якубовский таъин гашт. Соли 1953 пас аз вафоти А.Ю. Якубовский сарвари ҳаёти бостоншиносии Панҷакент профессори Донишгоҳи давлатии Москва бақ номи М. Ламонос, доктори илмҳои таърих, шарқшиноси маъруф М.М. Дьяконов таъин гашт. М.М.

Дьяконов бо кофтукови Панчикенти қадим сарварӣ намуда, дар айни замон ёдгориҳои бостонии водии Ҳисор, поёноби рӯди Кофарниҳон ва водии Вахшу манотиқи Кӯлобро пайгирона таҳқиқ менамуд.⁶⁰

Дар соли 1946 ташкил шудани ҳайати бостоншиносии Тоҷикистон ва баъд аз он дар сол 1951 дар Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии АИ Тоҷикистон таъсис ёфтани Шӯъбаи бостоншиносӣ барои дар тамоми хоки Тоҷикистон вусъат додани тадқиқоти ҳарҷониба ва мунтазами бостоншиносӣ имконияти калон фароҳам овард. Чунончи, бостоншиносон таҳти роҳбарии Б.А. Литвинский, солҳои 1952-1953 дар маҳалҳои Бадахшону Исфара ва Қаромазору Ашт қабристонҳои қабоили саҳролнишини шароводоронро таҳқиқ намуданд, ки дар ин ҷо дар садаҳои IV-III пеш аз милод бинои барҷастае бунёд гардида буд. Дар асрҳои VI-VII милодӣ, дар ин ҷо қасри дигаре бино ёфт, ки деворҳои қадим дар даруни он монданд. Осори Қалъаи Боло чандин бор аз сари нав сохта шуда ва то миёнаҳои асри XIX маҳфуз монд. Ҳоло аз ин Қалъа нишоне ҳам намондааст.

Дастоварди дар тӯли фаъолияти панҷсолаи охир ба миён овардаи бостоншиносии тоҷик басо назаррас аст. Масалан, дастаи бостоншиносон таҳти роҳбарии олими шинохта В.А. Ранов дар ин солҳо ёдгориҳои асри санги Тоҷикистонро таҳқиқ намуданд. Бостоншиносон дар маҳалли Қулдара, дар ҷо олатҳои сангиеро дарёфт намудаанд, ки таърихи 800 ҳазор - 1 млн сола доранд. Бо ин кашфиёти худ В.А. Ранов собит намуд, ки хоки Тоҷикистон ва маҳалои дигари Осиёи Марказӣ, ба маҳалли ташаккули одамони ҷомиаи ибтидоӣ шомиланд. Яке аз дастовардҳои ин гурӯҳ ҳамчунин кашфи бо номи «маданияти Ҳисор» аст, ки он бештар хоси маҳалҳои доманакӯҳи Осиёи Марказӣ аст. Имрӯз зиёда аз сад истгоҳи ин маданият маъруф аст, ки муҳимтарини онҳо бошишгоҳи Тутқавул, Қуйбодён ва Кангуртут мебошанд. Масалан, аз Тутқавул, ки он 12 км дар ҷануби-ғарбии шаҳрчаи Норак ҷой гирифтааст, дар масоҳати

Негматов Н. Исследования в Северном Таджикистане// Археологические открытия 1970 г.-М., 1971.-С. 442.

2500 м. мураббаъ қабатҳои маданӣ ифшо шудааст, ки онҳо наздик 8 ҳазор сол муқаддам ба миён омаданд.⁶¹

Гуруҳи бостоншиносон таҳти роҳбарии Н.Н. Неъматов аз соли 1955 инҷониб дар маҳалли Бунчикат, ҳафриёт гузаронида, коҳи афшинҳои Истаравшанро, ки бо номи харобаи Қаҳқаҳа маъруф аст, ифшо намуд. Афшинҳои Истаравшан бино ба маълумотҳои хаттӣ се қаср доштан. Аз онҳо ду қаср ошкор ва кофта шуданд. Иншоотҳои меъморӣ Бунчикат дар садаҳо VI - VII бино ёфта ва соли 822 дар натиҷаи Бунчикатро истилоъ намудани дастаи арабҳо бо сардории Аҳмад Абӯтолиб хароб гардидааст.⁶²

Коҳи қалъаи Қаҳқаҳа¹, ки солҳои 1965-1971 ҳафриёт шуда, ганҷинаи ҳақиқии санъат буд. Дар ин ҷо аз байни харобаҳои ғафси хок ҳазорҳо порчаҳои нақшу нигори рӯи деворҳо, дар худӣ деворҳо бошад даҳҳо мураббаъ метр боқимондаҳои суратҳои рангин дарёфт шудаанд. Аз ин порчаҳои пароканда, дар натиҷаи заҳмати тармимгарон (реставраторҳо), зиёда аз 70 манзараҳои композитсияҳои пурсамар чамъ гардид.

Аз байни мусаввараҳои сершумор аз ҳама арзандатараш мусаввараи «Модагурге ду пасарбачаи навзодро шир медиҳад» мебошад. Ин тасвир дар кишвари мо таърихи тӯлони дорад. Аз хароба ҳамчунин 200 адад қисмҳои ҷудогонаи кандакорӣ ҷӯб ва аз ҳама муҳимаш «Қоши дар» ба даст омад, ки он дар вақти сӯхтани қаср ангишт гашта буд.

Дастаи дигари бостоншиносони Шимолии Тоҷикистон тайи солҳои 1964-1972 таҳти назари ӯ Пулодов дар маҳалли ҳавзаи Шаҳристонсой чанд кушкҳои қадимро кофтукоб нумад, ки аз ҳама миҳимтринаш Кушки Чилхучра, Қалъаи Сар ва Тоштемиртеппа буданд.

Дастаи бостоншиносони Шимолии Тоҷикистон бидуни ёдгориҳои қадимаи Истаравшан, дар айни замон таърихи Хучанд ва дигар шаҳрҳои дар водии Фарғона қарор доштаи Тоҷикистонро таҳқиқ намудаанд. Чунончи дастаи бостоншиносон, ки ба он Н.Н. Неъматов сарварӣ менамуд, аз соли 1954 харобаи

Мирбабаев А. Тридцать лет Северо-Таджикистанской археологической экспедиции (СТАКЭ) // АРТ.- Вып. 24. - Душанбе, 1994.- С. 15.

Неъматов Н.Н. Уструшана в V-X вв. (по материалам письменных и археологических источников). Дисс. на соиск.учен. степени канд.ист.наук. – Л.: 1952.- С. 89.

қалъаи Хучандро ҳафриёт менамояд. Ҳайати мазкур аз зери қабатҳои поёни кӯҳандизи шаҳр ва атрофии ҳуди қалъа осори ба ном Хучанди архаикӣ»-ро ошкор сохт, ки он ба асрҳои VII-IV то милод мансуб аст.

Харобаи Ширин, воқеъ дар деҳи Куркат, аз соли 1943-1944 таҳқиқ мешавад. Бостоншиносон бояд бидонанд, ки ҳанӯз дар ҳамон солҳои мудҳиши ҶБВ силсила харобаҳои маҳалли нерӯгоҳи ояндаи Фарҳод, ки имрӯз бо номи «Сарбанд» маъруф аст, манбаи таҳқиқи бостоншиносон қарор дошт. Қорҳои бостоншиносӣ таҳти назари олимиленинградӣ В.Ф. Гайдукевич сурат гирифта буд. Соли 1947 аз ҳамин маҳал ҳамчунин «Ганчинаи Ширин» ба дастомад, ки он аз осори санъати бадеии аз тилло рехта шуда иборат буд.⁶³ Дар ҳисоботи В.Ф.Гайдукевич харобаи Ширин борҳо ёд шудааст. Соли 1949 гурӯҳи бостоншиносон бо сарвари олими маъруф О.И. Смирнова харобаи Ширинро муоина намуда тарҳи онро мурағаб сохтанд. Солҳои 1969-1970 харобаро аввалин шуда, бостоншинос Ҳ.Муҳиддинов бо иштироки ӯ. Пӯлотов ва А.Юсупов ҳафриёт намуд. Аз қабатҳои поёнии ин хароба соли 1970 осори асрҳои V-IV то милод ба даст омада буд. Бостоншинос Ҳ. Муҳиддинов сафолҳои ба даст омадро ба давраҳои Афросиёб - I ва II, яъне ба садаҳои VI-V то милод мансуб шуморид.

Ҳамин тавр, ҳафриётҳои бостонии солҳои 30 – 50 – уми асри XX барои идомаи ҳафриётҳои минбада низ заминаи хуб гузошт.

Адабиёт:

1. Негматов Н.Н Уструшана в V-X вв. (по материалам письменных и археологических источников). Дисс. на соиск.учен. степени канд.ист.наук. – Л.: 1952.- (406 с.
2. Негматов Н. Исследования в Северном Таджикистане// Археологические открытия 1970 г.-М., 1971.-С. 443-446.
3. Нуман Негматович Негматов. Материалы к библиографии ученых Таджикистана, вып.72-Душанбе: Мерос,1998. - 274с.

⁶³Мирбабаев А. Тайна Куркатских склепов // Вечерний Душанбе, 15 мая.

4. Мирбабаев А. Тридцать лет Северо–Таджикистанской археологической экспедиции (СТАКЭ) // АРТ.- Вып. 24. - Душанбе, 1994.- С. 11-19.
5. Мирбабаев А. Тайна Куркатских склепов // Вечерний Душанбе, 15 мая.
6. Мирбабаев А. Центрально – Азиатские гуманитарные исследования. – 2008-№07.